

Exploitation contemporaine du retour d'expérience conduit par l'architecte Mathieu à la suite des crues de 1707 et 1709 sur la Loire

Contemporary use of feedback from the experience gained by the architect Mathieu following the floods of 1707 and 1709 on the Loire River

S. Patouillard¹, C. Trouillard¹

¹ DREAL Centre – Val de Loire, Orléans, France, sebastien.patouillard@developpement-durable.gouv.fr

Résumé

Les évènements de crue sur la Loire ont été suivis sur plusieurs siècles et de nombreuses données sont disponibles en tant qu'archives historiques sans pour autant avoir été vraiment exploitées du point de vue technique si on exclut les grandes crues de la fin du XIX^e siècle. C'est notamment le cas des crues exceptionnelles qui se sont produites au XVIII^e siècle et qui faisaient l'objet d'un suivi par le service des Turcies et Levées sous l'ancien régime. La mise à disposition par la Bibliothèque Nationale de France d'une carte du *Sieur* Mathieu, architecte du roi, assortie de croquis et de commentaires permet d'appréhender les conséquences des inondations extraordinaires survenues en octobre 1707 et juin 1709 sur 80 km du cours de la Loire depuis Briare jusqu'à Orléans. Cette carte nous informe sur la morphologie du cours d'eau, le positionnement des levées et des brèches subséquentes aux crues (cf. extrait de la carte), la structure des levées, les caractéristiques des brèches et les conséquences des entrées d'eau dans le val sur les enjeux agricoles. Les deux crues successives (à 18 mois d'intervalle) ont surversé les levées de 3 à 4 *pieds* (1 m à 1,30 m) et conduit à la formation de cinquante-cinq brèches totalisant une longueur de 4 004 *toises* (7,8 km). Sur la base de ces informations particulièrement détaillées, la DREAL Centre Val de Loire a entrepris une exploitation géomatique des éléments cartographiques et un catalogage des données de façon à pouvoir élargir sa base de données sur les brèches de Loire. Ce travail est rendu complexe par plusieurs différences d'approches techniques (écriture et unités de mesure anciennes ; échelle déformée en x et y et format de carte incompatible avec le géoréférencement ; importance accordée à certaines données différentes des standards actuels). L'objet de l'article est de présenter les précieux enseignements qui pourraient être retirés des évènements de crues du XVIII^e siècle, de présenter le document et ses apports concernant les crues de 1707 et 1709 ainsi que les tentatives d'exploitation des données qu'il contient pour alimenter notre connaissance des ouvrages actuels et notamment de leur sensibilité à la formation de brèches.

Mots-clés

cartographie, brèche, levée, XVIII^e siècle, crues

Abstract

Flood events on the Loire River have been monitored over several centuries and a lot of information is available in historical archives, although it has not really been used from a technical point of view, if we exclude the major floods at the end of the 19th century. This is particularly true of the exceptional floods that occurred in the 18th century, which were monitored by the *Turcies and Levées* department under the *Ancien Régime*. The fact that the *Bibliothèque de France* has made available a map by *Sieur Mathieu*, King's architect, with drawings and commentary, gives us an idea of the consequences of the extraordinary flooding that occurred in October 1707 and June 1709 along 80 km of the Loire River from Briare to Orléans. This historical map provides us with information on the morphology of the river, the positioning of the levees and breaches following the floods (see extract from the map), the levees structures, the characteristics of the breaches and the consequences of the water entering the valley on agricultural issues. These two successive events (18 months apart) overtopped the levees by 3 to 4 *pieds* (1 m to 1,30 m) and led to the formation of fifty-five breaches totaling a length of 4,004 *toises* (7,8 km). On the basis of this particularly detailed information, the DREAL Centre Val de Loire has undertaken a geomatic exploitation of the cartographic elements and a cataloguing of data so as to be able to extend its database on the breaches of the Loire. This work is complicated by a number of different technical approaches (old writing and units of measurement; distorted scale in x and y and map format incompatible with georeferencing; importance attached to certain data that differs from current standards). The purpose of this article is to present the lessons that can be learned from the flooding events of the 18th century, to present the document and its contribution regarding the floods of 1707 and 1709 and the attempts to use this document to improve our knowledge of current structures and in particular their susceptibility to breach formation.

Key Words

cartography, breach, levee, 18th century, floods

Extrait de la Carte de Mathieu présentant les levées et les brèches à l'amont de Jargeau suite aux crues de 1707 et 1709
Extract from Mathieu's map showing the levees and breaches upstream of Jargeau following the floods of 1707 and 1709

Introduction

Les évènements de crue de la Loire ont été suivis sur plusieurs siècles et de nombreuses données sont disponibles en tant qu'archives historiques. C'est notamment le cas pour les crues exceptionnelles qui se sont produites au XVIII^e siècle. La mise à disposition par la bibliothèque nationale de France d'une carte du Sieur Mathieu, architecte du roi en charge des Turcies et Levées à l'amont d'Orléans, apporte des informations précieuses sur les deux premières grandes crues de ce siècle et notamment leurs conséquences sur les levées. Sur la base de ces informations particulièrement détaillées, la DREAL Centre - Val de Loire a entrepris une exploitation géomatique des éléments cartographiques et un catalogage des données de façon à pouvoir élargir sa base de données sur les brèches de Loire. Ce travail est rendu complexe par plusieurs différences d'approches techniques : vue en plan réalisée avec des standards qui semblent éloignés de la cartographie actuelle ; écriture et unités de mesure anciennes.

1- Contexte des crues et de la cartographie du XVIII^e siècle

Les crues du début du XVIII^e siècle

Au début du XVIII^e siècle, la Loire constitue la principale artère commerciale du royaume et son aménagement est une affaire d'État. Le gouvernement de Louis XIV dirige en effet l'aménagement sur l'ensemble des travaux publics exécutés en bord de fleuve à l'aide d'une administration d'ingénieurs mise en œuvre par Colbert à partir de la fin du XVII^e siècle : le service des Turcies et Levées [1]. Pendant près de 20 ans, les levées de la Loire ont été élargies, rehaussées pour atteindre 5m20 au-dessus du niveau d'étiage et renforcées de pierres lorsque survient, en octobre 1707, une inondation « extraordinaire » conduisant à leur débordement. Cet évènement catastrophique a conduit à d'immenses dommages sur tout le cours de la Loire que nous pouvons évaluer à 3,5 milliards d'euros (en reprenant l'estimation d'époque de 8 000 000 de francs du duc de Saint-Simon). En une nuit, les niveaux de la Loire et de l'Allier sont montés de 6,50 m (20 *pieds*) à l'aval de Nevers et le val d'Orléans intégralement submergé avec une hauteur d'eau maximum évaluée à 6,80 m (21 *pieds*) au-dessus du niveau d'étiage d'après l'ingénieur Goury [2]. À la suite de cet évènement, le service des Turcies et Levées va proposer un programme de rehaussement des levées avec pour objectif de porter leur crête à près de 7 m (22 *pieds*) au-dessus du niveau d'étiage tout en maintenant la largeur de cette crête à un peu moins de 8 m (4 *toises*). Les travaux de réfection ne seront pas achevés que plusieurs crues successives vont ouvrir à nouveau des brèches dans les levées en juin 1709, puis en novembre 1710 et février 1711.

Tout le début du XVIII^e siècle a été marqué par des inondations de la Loire dont la fréquence et l'intensité ont été une calamité pour les populations riveraines. Dans le tome III des inondations en France publié en 1858 [2], M. Champion, contemporain des crues de 1846 et 1856, y fait ainsi référence : « Si de nos jours, à deux reprises différentes, nous avons vu les eaux débordées exercer d'immenses ravages, nos pères eurent également beaucoup à souffrir de cet affreux fléau ». Il encourage ses contemporains à tenir compte des témoignages et des informations recueillis lors des inondations du siècle précédent en insistant sur leur valeur historique. À partir des données recueillies par M. Champion, les travaux de J.M. Lorrain et la base de données nationale des repères de crue, nous avons construit un graphique des crues remarquables entre 1700 et 1800 présenté dans la Figure 1. Il indique les hauteurs d'eau à l'échelle d'Orléans : les cotes en rouge sont documentées, les cotes en jaune sont interpolées à partir des mesures existantes sur d'autres digues par l'intermédiaire de l'occurrence de crue relevé dans leurs études de danger (Bou pour

1711 et Blois pour 1784) et les cotes en gris sont une estimation à partir du caractère fort ou exceptionnel de la crue rapporté dans les archives.

FIGURE 1. Crues historiques de la Loire du XVIII^e siècle à Orléans.

Si les données de cette période relatives aux crues et aux niveaux d'eau ont bien été exploitées et continuent à l'être avec les moyens techniques actuels de traitement de la donnée, nous constatons qu'il n'en est pas de même concernant les levées et les brèches historiques. En effet, la valorisation de la donnée et le traitement géomatique des documents graphiques et cartographiques du début du XVIII^e siècle font défaut en comparaison de l'exploitation qui est faite des documents produits à la suite des grandes crues de la seconde moitié du XIX^e siècle (1846, 1856 et 1866). À ce titre, l'exploitation des informations contenues dans la carte de Mathieu constitue certainement une approche innovante dans le domaine de la connaissance des digues de protection contre les inondations.

Évolution de la cartographie terrestre en France entre le XVII^e et le XVIII^e siècle

Au XVII^e siècle, les cartes sont très imprécises, notamment à cause des diverses méthodes employées pour évaluer la distance pour se rendre d'un point à l'autre (journée de voyage à cheval, mesure de la longueur des chemins, observations d'angles avec des planchettes et autres instruments encore plus imparfaits [4]. Avec la création de l'académie des Sciences par Colbert en 1666, les méthodes cartographiques vont connaître de grandes évolutions, notamment grâce à l'astronome et abbé, Jean Picard, le fondateur de la géodésie moderne, qui sera le premier à utiliser des instruments optiques dans ses mesures améliorant grandement leur précision. L'académie va d'abord réaliser une carte géographique des environs de Paris afin de tester les différentes méthodes de mesures par triangulation géodésique proposées par Picard et de Roberval. La « carte particulière des environs de Paris » sera publiée entre 1671 et 1678. À la suite, Louis XIV ordonne à l'Académie de « dresser une carte de toute la France avec la plus grande exactitude possible ». La triangulation géodésique du territoire, étape indispensable pour réaliser une carte, sera menée durant près de 80 ans. Au cours de cette période, la précision des mesures s'améliorera progressivement grâce aux progrès en matière de détermination de la latitude et surtout de la longitude. La direction des opérations sera assurée par 4 membres successifs de la famille Cassini. Les premières feuilles de la « carte de Cassini » seront publiées à partir de 1749 à l'échelle d'une ligne pour cent toises, soit environ une échelle de 1/86 400. Il s'agit de la première carte de France avec une telle précision géographique. Des améliorations seront apportées aux cartes jusqu'au début du XIX^e siècle, soit presque 150 ans après la commande initiale de Colbert.

2- Description de la carte de Mathieu

Origine et présentation de la carte de Mathieu

La DREAL Centre Val de Loire a fait l'acquisition auprès de la bibliothèque nationale de France d'une version numérisée d'une carte [5] du *Sieur Mathieu*, architecte du roi, comprenant une vue en plan de 80 km du cours de la Loire depuis Briare jusqu'à Orléans, complétée de croquis, de données chiffrées et de commentaires décrivant les conséquences des inondations extraordinaires survenues en octobre 1707 et juin 1709 sur l'état des levées. La Figure 2 présente une vue dépliée de l'archive originale qui se présente comme une carte entoilée de dimension 152 × 44 cm.

FIGURE 2. Vue d'ensemble de la carte de Mathieu (sans les marges) [5].

L'auteur de la carte a signé le document dans l'encart de titre de la Figure 3. Il s'agit du *sieur Mathieu*, ingénieur & architecte du roi en charge de l'administration des Turcies et Levées sur la Loire. Nous n'avons que peu d'éléments sur la biographie du *Sieur Mathieu* si ce n'est quelques dates de son activité sur la Loire et l'année de son décès en 1733.

FIGURE 3. Titre de la carte de Mathieu [5].

En 1679-1680, il a été adjoint de Pierre de Châtillon, alors intendant des fortifications en charge de la surveillance des levées de la Loire. En 1682, Colbert lui avait confié le balisage et des travaux d'entretien de la navigation de la Loire [6]. Puis en 1683, officiellement en charge de l'administration des Turcies et Levées à l'amont d'Orléans, plus précisément depuis Roanne et les autres rivières navigables de l'amont (l'Allier notamment) jusqu'au pont d'Orléans. À ce titre, il visite chaque année les digues pour réaliser le constat de leur état et suivre les études et travaux. La carte a vraisemblablement été établie dans le cadre de cette mission entre juin 1709 et novembre

1710. En effet, elle ne fait pas état de la crue de novembre 1710 ni de celle de 1711 qui conduira à la mise en place d'un programme important de renforcement des levées.

Description générale du document

La vue en plan représente près de 80 km du cours de la Loire entre Orléans et Briare. Le titre précise que la carte contient le dessin des levées et les brèches constatées à la suite des crues d'octobre 1707 et de juin 1709 qui ont surversé les ouvrages de plus d'un mètre : 0,97 m à 1,30 m (3 à 4 toises). Sont dessinés sur la vue les éléments suivants : routes, chemins, ponts, villes, villages avec leurs toponymes, églises, châteaux, moulins, bois/forêts, relief du lit majeur et du coteau, hydrographie (fleuve et affluents, îles, îlots), levées de Loire en jaune, brèches en rouge avec leurs identifiants. Les points cardinaux sont figurés sur la carte avec une orientation nord destinée à faciliter la mise en page. L'échelle n'est pas précisée. Elle a été évaluée en système métrique à 1/47 090 (échelle linéaire entre Orléans et Briare). En comparaison avec le plan IGNv2 orienté et mis à l'échelle, la Figure 6 montre une certaine concordance générale mais semble aussi indiquer une déformation importante visible notamment à droite du document avec un méandre à Gien qui n'a pas d'existence géographique. Les travaux de triangulation sur la Loire avaient été interrompus au début du XVIII^e siècle et il est peu probable que Mathieu ait eu accès aux résultats de ces nouvelles techniques pour réaliser cette carte.

FIGURE 4. Comparaison entre la carte de Mathieu et le plan ignv2 [5] et [7].

Le document comporte aussi deux dessins en perspectives et légendés présentés dans la Figure 5. Le dessin de gauche représente une levée *fortifiée* (c'est-à-dire rehaussée en crête et élargie côté val) revêtue d'une *muraille* sur pilotis (mur-quai en maçonnerie côté Loire réalisé sur un mur plus ancien). La perspective comprend une coupe permettant de visualiser l'ouvrage de renforcement par rapport à la levée ancienne avec le détail des maçonneries et de leur fondation ainsi que les niveaux du terrain naturel et d'étéage.

Le dessin de droite représente une brèche dans une levée *fortifiée* cette fois sans *muraille*. La perspective présente la structure incluant le perré maçonné en pierre de taille de l'ancienne digue du XVII^e siècle ainsi que la fosse d'érosion de la brèche. Elle comprend aussi une coupe présentant les derniers renforcements qui, manifestement, n'auront pas été suffisants pour éviter la rupture.

FIGURE 5. Extraits arrangés des perspectives légendées de la carte de Mathieu [5] et [7].

Description des brèches dans le document

Un résumé (*récapitulation*) précise sur le document qu'il est fait état de 55 brèches dont la longueur totale représente environ 7,8 km (4 004 toises). Il est précisé que la dégradation partielle (*escorchis*) des crêtes de digues (*couronnes*), des talus et des ouvrages maçonnés ne sont pas pris en compte. Ce qui semble indiquer que les brèches désignent toutes les ouvertures traversantes dans la levée permettant l'entrée d'eau.

FIGURE 6. Brèches dans le secteur de Châteauneuf-sur-Loire [5].

Sur la vue en plan, l'identifiant de chaque brèche renvoie à des données chiffrées et/ou un texte d'explication comme cela est présenté dans les Figures 6 & 7.

lev_B-br_2	27	52,62	3	5,85	9	2,92	0	1	1	1	0	1	1	0
lev_G-br_D_E	579	1128,47	-	-	21	6,82	0	0	0	0	1	0	1	0

Signification des champs : idbr -identifiant de la brèche ; lgto – longueur de la brèche en toise ; lgm – longueur de la brèche en m ; coto - Largueur de la couronne en toise ; com - Largueur de la couronne en m ; hapi - Hauteur de la brèche en pied ; ham - Hauteur de la brèche en m ; fos - Présence d'une fosse ; aff - Présence d'affouillement (0=non, 1=oui) ; ecor - Présence d'écorchis ; refa - Brèche refaite ; br07 - Brèche en 1707 ; br09 -brèche en 1709 ; br07ou09 - brèche de 1707 ou 1709

Le Tableau 2 propose une exploitation de cette base sur quelques mesures qui peuvent être comparées avec le travail réalisé sur les brèches de la fin du XIX^e siècle [8]. Pour tester la robustesse des chiffres obtenus, les calculs ont aussi été faits secteur par secteur. Ces calculs conduisent par exemple au constat que le lien entre la longueur ou la hauteur d'une brèche et la présence d'une fosse n'est pas évident. Ces premiers résultats méritent donc d'être consolidés, d'autant plus qu'ils ne concernent que 2 grandes crues du XVIII^e siècle alors qu'au moins une dizaine ont été recensées et documentées dans les archives.

TABLEAU 2. Exploitation de la base de données issue des éléments textuels de la carte (extrait).

Nombre brèches	Longueur des brèches (m)			Hauteur des brèches (m)			Largueur crête (m)	Brèche avec fosse	Brèches refaites 1707 et 1709
	moy	min	max	moy	min	max	moy	pourcentage	pourcentage
55	143	5,8	1 128,5	4,1	3	7,15	4,7	20,00 %	23,60 %

Exploitation de la partie géographique

Les premiers traitements de la carte de Mathieu ont conduit à douter de sa justesse géographique : déformation de l'échelle avec notamment le « grand méandre » à Gien qui a laissé penser à un artifice de dessin (gain de place pour la composition de la carte ?). Dans un premier temps, afin de localiser précisément les brèches, plusieurs tests ont été menés pour géoréférencer la carte de Mathieu.

Le géoréférencement consiste à appliquer une transformation mathématique aux coordonnées de la carte numérisée (raster) afin d'obtenir la position dans le système de coordonnées géographiques choisi. L'image raster géoréférencée se superpose alors correctement aux autres couches et peut être utilisée dans le SIG pour des traitements géomatiques. Des logiciels permettent de faire ces calculs par le rattachement de points de calage du raster (amers comme les clochers ou éléments stables dans le temps comme les croisements de route). Suivant la complexité des transformations (linéaire, polynomiale d'ordre 1 à 3, Thin Plate Spline (TPS), etc.) le nombre de points de calage peut varier de 4 à plusieurs centaines pour obtenir un résultat précis. Pour la carte de Mathieu, les résultats obtenus par des transformations polynomiales d'ordre 2 à 3 ne sont pas concluants même en utilisant un grand nombre de points de calage. En dernier recours nous avons testé la transformation TPS, dite élastique, qui permet de prendre en compte des déformations locales. Cette déformation illustrée dans la Figure 8 est généralement utilisée pour les cartes anciennes.

Avec cette méthode, même avec un grand nombre de points de calage, le géoférencement n'est pas optimal en particulier dans la zone entre Gien et Briare qui comporte peu de points de calage exploitables. Néanmoins dans certaines zones, la carte géoréférencée se superpose plutôt bien aux données récentes.

FIGURE 8. Carte de Mathieu géoréférencée avec la méthode thin plate spline [5].

À partir d'une numérisation taille réelle de la carte, des tests d'évaluation d'homogénéité ont été réalisés sur les distances entre les églises (à 10 % près) ainsi que sur les digues (à 10 % près) et les brèches (par rapport aux éléments textuels). Il ressort des calculs géomatiques (QGIS) que les distances entre les églises sont à 85 % homogènes et que les longueurs de digues sont à 67 % homogènes. Par contre, la représentation des brèches ne concorde pas : 80 % d'entre elles ont des longueurs qui diffèrent de plus de 25 % par rapport aux données chiffrées. On en conclut que la localisation des brèches sur le linéaire des digues n'est pas suffisamment précise et que l'abscisse curviligne ne pourra pas être utilisée pour leur positionnement lorsque le géoréférencement n'est pas suffisant (ce qui concerne au moins un tiers de la carte). En complément de ce test, la carte a aussi été comparée avec d'autres cartes de la même époque : celles du département des Turcies et Levées de 1755 [8] après les avoir convenablement géoréférencées ainsi que d'autres du même auteur Mathieu 1692, Mathieu 1725, Atlas de Mathieu 1729-1731 d'une précision géographique similaire à celle de 1707 qui n'aura pas permis de réaliser un géoréférencement satisfaisant.

Conclusion

La carte de Mathieu présentée dans l'article nous enseigne sur l'état des levées de la fin du XVII^e siècle (perspectives et coupes légendées) ainsi que sur les ruptures dues aux premières crues du XVIII^e siècle (octobre 1707 et juin 1709). Les données textuelles de la carte ont permis de compléter la base de données sur les brèches des levées de la Loire avec quelques premiers résultats d'analyse qu'il conviendrait encore de développer et consolider. À noter que certains champs liés aux incertitudes entre les deux crues, les mécanismes à l'origine de la brèche n'ont pas pu être complètement renseignés. Un travail important a aussi été conduit pour déterminer la position géographique des brèches à partir de traitements géomatiques. Les résultats obtenus n'ont pas permis de réussir un bon géoréférencement sur certaines parties de la carte ce qui semble confirmer qu'elle n'a pas pu bénéficier des progrès techniques liés à la triangulation géodésique comme les cartes de 1755. Ce qui explique en partie que ces données soient encore peu exploitées aujourd'hui. Pour autant, ce travail ouvre une voie pour le développement de travaux géomatiques permettant la localisation des fosses et des brèches en l'étendant à l'ensemble des archives du

XVIII^e aujourd'hui à disposition en version numérique (écrits et cartes). Enfin, au niveau de la DREAL Centre – Val de Loire, cela confirme la faisabilité et l'intérêt d'étudier et d'intégrer les brèches de cette période dans la base de données.

Cette carte est enfin un témoin des crues du début du XVIII^e siècle qui vont conduire le gouvernement de Louis XIV à confier au Sieur Mathieu en 1711 la construction du triple barrage des gorges de Roanne (digues de pierres bâties en travers de la vallée à Pinay, La Roche et Saint Maurice) et la mise en œuvre d'un plan de restauration des levées. Ce plan comprenait la réparation des brèches, l'exhaussement des levées à près de 7 m (22 *pieds*) au-dessus du niveau d'étiage, leur élargissement à proportion et la construction systématique de déchargeoirs dans les digues entre Gien et Tours [1] [10]. En 1733, le *Sieur* Mathieu décède et, ironie de l'histoire, la même année intervient une nouvelle crue catastrophique qui conduira à remettre en question les ouvrages et l'organisation de leur gestion comme cela est traité dans une autre publication [11]. La plupart des déchargeoirs entre Gien et Tours s'étant notamment montrés inefficaces, ils ne seront pas reconstruits et leur utilité même ne fera plus l'unanimité parmi les hommes de l'art du département des Turcies et Levées.

Références

- [1] Dion R. (1961). *Histoire des levées de la Loire*, Paris.
- [2] Champion M. (1858). Les inondations en France.
- [3] Lorain J-M. (1981). *La Loire à Blois et en Loir-et-Cher*. Édition "Le Clairmirouère du temps", Blois.
- [4] Académie Royale des Sciences (1745). *Histoires de l'Académie Royale des Sciences avec les mémoires de mathématiques - Sur l'imprécision et les erreurs des cartes voir dans Cassini de Thury - Sur la description géométrique de la France*, Paris, pp. 554-556.
- [5] Mathieu. (~1711). *Carte du cours de la rivière de la Loire depuis Briare en descendant jusqu'à Orléans où sont marquées les brèches qui ont été faites au mois d'Octobre 1707 et juin 1709 par inondations extraordinaires qui ont passé de 3 à 4 pieds sur les levées*. Bibliothèque Nationale de France, Paris.
- [6] Collectif (1905). Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, Tome 29, p. 486.
- [7] IGN (2023). Plan IGN V2.
- [8] Patouillard S., Trouillard C., Deniaud Y., Piney S. (2023). *Analyse des ruptures des levées de Loire lors des crues de la fin du XIX^e siècle*.
- [9] Département des Turcies et Levées (1755). *Cartes du Cours de la rivière d'Allier depuis Vichy jusqu'à la Loire. Celles du cours de la Loire depuis St. Aignan jusqu'au Pont de Cé.*, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 85 p.
- [10] Maurin J., Patouillard S., Tourment R. (2013). *Les déchargeoirs au XVII^e siècle, les déversoirs au XIX^e et quelles perspectives pour la gestion des surverses au XXI^e siècle*. Congrès SHF Événements extrêmes d'inondation 2013 13/11/2013-14/11/2013, Lyon, FRA. 9 p.
- [11] Patouillard S., Pèpe Y., Grand V., Maurin J. (2024). *Mise en perspective de la gestion des digues domaniales sur la Loire du XVI^e siècle à nos jours*. Colloque Dignes 2024, 27-29 mars 2024, Aix-en-Provence, France.